

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Recife e Rio de Janeiro: influências na produção da Arquitetura Moderna em Natal.

Marizo Vitor Pereira

Paulo José Lisboa Nobre

Arquiteto e Urbanista, mestrando pelo PPGAU/UFRN, Professor do Curso de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Arquiteto e Urbanista, doutorando pelo PPGAU/UFRN, Professor do Curso de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

marizovitor@yahoo.com.br

paulonobre@ufrnet.br

RECIFE E RIO DE JANEIRO: INFLUÊNCIAS NA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM NATAL

Resumo

A cidade do Natal/RN inicia o século XX com sua arquitetura totalmente impregnada pelo estilo Neocolonial e pelo estilo denominado Eclético. Sobrevivem, também, reminiscências do casario colonial com seus telhados desaguando diretamente nas ruas, através dos beirais, durante muito tempo delimitando seu espaço. Em 1935, no governo Rafael Fernandes, a cidade passa por transformações urbanísticas que vão ter repercussões também com relação à arquitetura. Uma nova linguagem arquitetônica é dada a conhecer através das propostas para os novos edifícios públicos, como por exemplo, as Estações Ferroviária e Aeroportuária, integrantes do projeto realizado pelo escritório de Saturnino de Brito, em 1935. O Mercado Público da Cidade Alta, inaugurado em 1937, apresenta uma fachada totalmente destituída de ornamentos e com a predominância de linhas retas. Mais expressivo é o projeto do edifício da Comissão de Saneamento de Natal, situado na Avenida Rio Branco e concebido também pelo escritório de Saturnino de Brito. Em suas fachadas podem ser vistas influências de Walter Gropius (BAUHAUS) e Le Corbusier. Depois de atravessar meio século produzindo uma arquitetura impregnada de saudosismo histórico, nos anos 1950, Natal seria introduzida definitivamente na modernidade arquitetônica. Projetos elaborados por arquitetos, construtores e desenhistas dão lugar a exemplares da mais pura expressão modernista como a sede do América (1959) - projeto de Delfin Amorim, arquiteto português radicado em Recife; edifício do INSS/Ribeira (1954), projeto de Raphael Galvão Júnior – arquiteto carioca; sede do ABC, projeto de Agnaldo Muniz (1959) - desenhista local - , entre outros. Os anos 60 e 70 consideram-se os mais significativos; segundo Seabra de Melo (2004), são assim conceituados: década de 60 – momento de consolidação e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva modernos; década de 70 – fase do Brutalismo Potiguar e de dispersão do ideário modernista. Nesse cenário destacam-se os arquitetos potiguares Ubirajara Galvão, Daniel Hollanda e Raimundo Gomes, formados pela UFPE, representantes da escola recifense; e, João Maurício Fernandes de Miranda e Moacir Gomes, formados pela Faculdade Nacional de Arquitetura, então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Este artigo lança uma reflexão sobre a produção da arquitetura moderna em Natal/RN e, principalmente, sobre a produção do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda. Observa-se em sua produção forte influência dos princípios corbusierianos diluídos através da tradução disseminada pela Escola Carioca, filtrados pela realidade local, no sentido de “acomodar” esses princípios ao seu contexto, ajudando a produzir sua versão da arquitetura moderna. Pretende-se considerar a produção de arquitetos, engenheiros e desenhistas que tiveram participação nesse processo, através de entrevistas e bibliografia especializada.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna em Natal, João Maurício Fernandes de Miranda;

Abstract

The city of the Natal/RN begins the XX century with its architecture totally impregnated by the Neocolonial Eclectic styles and with reminiscence of the colonial architecture, with inclined roofs and eaves delimiting the streets. In 1935, during the Rafael Fernandes administration, the city went through urban changes that influenced the architecture. A new architectural language appeared with the new public buildings, as the transport stations projected by Saturnine de Brito office, in 1935. The Public Market at Cidade Alta, inaugurated in 1937, has a façade without ornaments and with the predominance of lines straight lines. Even more expressive is the project of the Commission of Sanitation of Natal building, project by the same office, with façades influenced by Walter Gropius (BAUHAUS) and Le Corbusier. After the first half century with architecture production impregnated with nostalgia, Natal was introduced to the modern architecture in the 50's. Architects, builders and drawers produced the purest modern architecture such as the America club (1959), by Delfim Amorim; INSS/Ribeira (1954), by Raphael Galvão Júnior; ABC club, by Agnaldo Muniz (1959). The 60's and 70's are the most significant, according to Seabra de Melo (2004). The 60's corresponds to the consolidation and higher domain of the modern techniques and modernism expression.

The 70's corresponds to the Brutalism Potiguar phase and the dispersion of the modernist ambitions. In this scene, the most expressive expressions are the potiguares architects Ubirajara Galvão, Daniel Hollanda and Raymond Gomes graduated at the Federal University of Pernambuco and the Recife school, and João Maurício Fernandes de Miranda and Moacir Gomes, graduated at the National College of Architecture, then University of Brazil , Rio de Janeiro . This paper launches a reflection on the production of the modern architecture in Natal/RN and, mainly, on the production of the architect João Maurício Fernandes de Miranda.

Keywords: Modern architecture in Natal; João Maurício Fernandes de Miranda;

RECIFE E RIO DE JANEIRO: INFLUÊNCIAS NA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM NATAL

INTRODUÇÃO

A cidade do Natal/RN inicia o século XX com sua arquitetura totalmente impregnada pelo estilo Neocolonial e pelo estilo denominado Eclético. Sobrevivem, também, reminiscências do casario colonial com seus telhados desaguando diretamente nas ruas, através dos beirais, durante muito tempo delimitando seu espaço.

Em 1935, no governo Rafael Fernandes, a cidade passa por transformações urbanísticas que vão ter repercussões também com relação à arquitetura. Uma nova linguagem arquitetônica é dada a conhecer através das propostas para os novos edifícios públicos, como por exemplo, as Estações Ferroviária e Aeroportuária, integrantes do projeto realizado pelo escritório de Saturnino de Brito, em 1935. O Mercado Público da Cidade Alta, inaugurado em 1937, apresenta uma fachada totalmente destituída de ornamentos e com a predominância de linhas retas. Mais expressivo é o projeto do edifício da Comissão de Saneamento de Natal, situado na Avenida Rio Branco e concebido também pelo escritório de Saturnino de Brito. Em suas fachadas podem ser vistas influências de Walter Gropius (BAUHAUS) e Le Corbusier.

Figura 1: Perspectiva do edifício da Comissão de Saneamento de Natal.
Fonte: MIRANDA, 1981.

Enfim, no entender de Bittar,

uma sucessão de atitudes, sempre impregnadas do “espírito” modernista que resultam na seguinte hipótese: nos primeiros anos do século XX, pelo menos nas Américas, ser moderno era ser nacionalista, ou por mais paradoxal que pareça, ser moderno era ser tradicional.(BITTAR,2007).

Depois de atravessar meio século produzindo uma arquitetura impregnada de saudosismo histórico, nos anos 1950 Natal seria introduzida, definitivamente, na modernidade arquitetônica.

Este artigo pretende lançar uma reflexão sobre a produção da arquitetura moderna em Natal/RN, incidindo sobre suas origens e influências externas. Antes de mais nada, procura registrar esse momento, enquanto formula um convite aos futuros interessados em desvelar os detalhes ora encobertos pela pátina do tempo.

Chamamos também a atenção sobre a produção do arquiteto potiguar João Maurício Fernandes de Miranda, recentemente estudada por nós, no intervalo 1961/1981. Em sua produção, observa-se forte influência dos princípios corbusierianos diluídos através da tradução disseminada pela Escola Carioca, filtrados pela realidade local, no sentido de “acomodar” esses princípios ao seu contexto, ajudando a produzir sua versão da arquitetura moderna.

ESCOLA CARIOCA: ALGUNS MARCOS DE REFERÊNCIA

A realização dos pioneiros europeus do Movimento Moderno difundiu-se no Brasil na década de 20, do século passado. Entre nós, esse movimento se apresenta, conforme o define Paulo Santos, em quatro fases. A primeira é chamada de implantação, inicia em 1930 e vai até 1936; a segunda, de 1936 a 1941; a terceira, de 1941 a 1961; a quarta, iniciada com a construção de Brasília.

Segundo seu entender, os acontecimentos que demarcam cada fase são os seguintes: primeira fase – da posse de Lúcio Costa na ENBA-Escola Nacional de Belas-Artes à visita de Le Corbusier; segunda fase – da vinda de Le Corbusier / início da construção do edifício do MEC à Pampulha; terceira fase – inaugurada com a construção da Pampulha, até a construção de Brasília - fase de superação da ortodoxia funcional e regularidade geométrica de traçados, rumo à procura da liberdade formal, através da incorporação de novas idéias; e, quarta fase - da construção de Brasília em diante.

Findas essas fases, encontram-se consolidados e definitivamente codificados os postulados da doutrina da Arquitetura Moderna. Assim, discorreu Lúcio Costa a respeito, relacionando-os:

[...] a disponibilidade do solo apesar de edificado, graças aos pilotis, cuja ordenação arquitetônica decorre do fato de os edifícios não se fundarem mais sobre um perímetro maciço de paredes, mas sobre os pilares de uma estrutura autônoma, os pisos sacados para uma maior rigidez; as fachadas translúcidas guarnecidas – conforme se orientam para a sombra ou não – de quebra-sol ou apenas dispositivo para amortecer a luminosidade segundo a conveniência e a hora e, motivadas pela circunstância de já não constituir mais a fachada elemento de suporte, senão simples membrana de vedação e fonte de luz, o que faculta melhor aproveitamento, em profundidade, da área construída; a livre disposição do espaço interno, utilizado independentemente da estrutura; a absorção dos vigamentos para garantir a continuidade calma dos tetos; a recuperação ajardinada da coberta.

São enumerados os princípios definidores da Arquitetura Moderna de Le Corbusier, e antecipadas, de certa forma, as características pelas quais seriam identificados posteriormente os trabalhos da chamada Escola Carioca.

Houve na Arquitetura Moderna brasileira, um movimento liderado por Lúcio Costa no Rio de Janeiro, que vai da década de 30 até os idos da construção de Brasília, nos meados dos anos 50, chamado pelos críticos e estudiosos europeus e norte-americanos de *Brazilian School*, *Cariocan School*, *First National Style in Modern Architecture* e que é conhecido pela historiografia brasileira como Escola Carioca.

Lúcio Costa escreveu sobre esse movimento como:

[...] um conjunto de profissionais interessados na renovação da técnica e da expressão arquitetônicas, constituindo-se de 1931 a 1935, pequeno reduto purista consagrado ao estudo apaixonado, não somente das realizações de Gropius e de Mies van der Rohe, mas principalmente, da doutrina e obra de Le Corbusier, encaradas já então, não mais como um exemplo entre tantos outros, mas como *Livro Sagrado da Arquitetura*.

A Escola Carioca, mais do que um movimento de arquitetura moderna brasileira ao utilizar o vocabulário de Le Corbusier o transforma em estilo brasileiro. A Escola Carioca era, também, um movimento uníssono, de autoconsciência da mudança necessária, de um novo modelo de arquitetura mais voltada para o espírito novo brasileiro dos anos 30. Seus membros não se limitaram a produzir essa arquitetura moderna apenas no Rio de Janeiro.

A arquitetura se espalha pelos quatro cantos do Brasil, produzindo arquitetura moderna, pública ou privada, mas com certos cuidados com relação ao sítio e às transformações, em função das características do lugar. O caráter dessa arquitetura se deu através da reunião dos elementos de arquitetura e de composição identificados nos seus mais importantes projetos, como os *brises-soleil*, o elemento vazado, os pilares de seção circular, além dos elementos corbusierianos de composição cúbica e prismática.

É assim que o *brise-soleil* no Brasil, criado pelos modernistas cariocas, tinha o sentido de proteger as fachadas e o edifício da intensa quantidade de sol dos trópicos e não como mais um dos elementos modernos estéticos; o *pilotis*, outro elemento moderno da arquitetura no Brasil, foi usado para que houvesse transparência no percorrer do terreno, e sombra e proteção, e não apenas como elemento de vislumbre; o *uso maciço do concreto armado*, com inteligência e criatividade, moldando-o às necessidades funcionais e não apenas como morfologia projetual.

A influência da Escola Carioca se fez visível em várias partes do Brasil, em obras de destaque nas principais cidades do país.

A disseminação dessa linguagem deu-se, boa parte, pela participação de profissionais do Rio de Janeiro ou daqueles que se formaram na Escola de Belas Artes, depois Faculdade Nacional de Arquitetura, da Universidade do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro foi a capital do país até 1960 e essa condição sócio-política lhe dava condições de se manter como uma referência para todo o país e, em particular, àquelas cidades menores – no caso em questão, Natal.

Assim essa arquitetura da Escola Carioca se difundiu por várias cidades do Brasil, independente de seus vínculos com a capital federal¹.

A produção da Escola Carioca começa a se tornar expressiva, a partir da concepção e construção do edifício do Ministério da Educação e Saúde (1936/1943). Aí são visivelmente aplicados os princípios corbusierianos revelando um conjunto volumétrico, cujos elementos foram fartamente reproduzidos em todo o país. Um grande prisma sobre *pilotis* preside o conjunto de volumes articulados, desenvolvendo-se na vertical e implantado no centro do terreno. A fachada que recebia menos insolação recebeu um pano de vidro assente sobre caixilhos. A fachada oposta, em virtude da intensidade da insolação recebeu *brises* horizontais, necessariamente móveis, resultando daí um vigoroso efeito plástico, caracterizadamente leve e dinâmico. Como afirma Bruand, com um senso de proporções dignos do classicismo estrito.

Quanto à composição, em seus momentos posteriores, o referido autor assim se expressa:

[...] sucessão de oposições no tratamento dos volumes das fachadas e dos detalhes. A implantação no centro do terreno e a verticalidade do bloco principal contrastavam com a localização lateral e a horizontalidade do bloco anexo; aos panos de vidro da fachada sul corresponde o dinamismo dos brise-soleil móveis da fachada norte; a curvatura da face principal do salão de conferências e as formas soltas dos volumes da cobertura contrastam com a ortogonalidade geral etc.

Foram utilizados materiais de revestimento encontrados nas proximidades (a exemplo dos granitos), além dos azulejos.

Integrante da equipe que concebeu e desenvolveu o projeto do edifício do MEC, Oscar Niemeyer logrou uma posição de destaque. Suas obras/idéias podem ser resumidas em três pontos, segundo Bruand:

1. recusa de se deixar prender por preocupações de ordem social, sem contudo ser alienado; o arquiteto não tem a missão de reformar a sociedade;
2. rejeição de todo tradicionalismo; novos materiais e técnicas revolucionaram o trabalho do arquiteto, libertando-o de limitações anteriores, apontando na direção de uma nova estética.
3. valorização da arquitetura como arte plástica. O arquiteto não pode ser refém do funcionalismo; arte e técnica são coisas diferentes. Uma complementa a outra.

Todo o seu trabalho se inspira nesses princípios. Sua obra se caracteriza pela simplicidade volumétrica, presença constante da curva e, como afirma Carlos Lemos, grande capacidade criadora, procurando explorar ao máximo as possibilidades plásticas do concreto.

¹ Extraído do artigo de Ângelo Marcos Arruda sobre a arquitetura moderna em Mato Grosso, publicado no portal Vitruvius sob o título: **A popularização dos elementos da casa moderna em Campo Grande, Mato Grosso do Sul**, março 2004.

Considerado por Bruand o arquiteto que permaneceu mais fiel ao espírito de Le Corbusier, Affonso E. Reidy pode ser colocado no mesmo nível de importância que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Sua obra é marcada pela busca de equilíbrio entre as razões funcionais e estéticas. Volumes articulados em blocos diferenciados e hierarquizados, com oposição de fachadas principais e um vocabulário plástico de inspiração Niemeyeriana, igualmente simples. Reidy, um dos mais importantes do panorama arquitetônico carioca. No dizer de Carlos Lemos, o mais importante arquiteto desse panorama.

INFLUÊNCIA DA ESCOLA CARIOCA NO NORDESTE

Aqui se pretende explicitar, brevemente, o quanto a arquitetura moderna do Nordeste deve à Escola Carioca. Notadamente a Acácio Gil Borsoi e seu papel de divulgador da arquitetura moderna, praticada sob os princípios da Escola Carioca.

A ida de arquitetos formados pela Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro – posteriormente Faculdade Nacional de Arquitetura - para cidades como Recife e Salvador estimulou a difusão do repertório da arquitetura moderna, a partir dos anos 30.

Em Recife, aparece a figura de Luís Nunes, discípulo de Lúcio Costa, que permanece de 1934 a 1937, deixando alguns projetos – verdadeiras referências - construídos para a iniciativa pública. Em Salvador, destacam-se as figuras de Paulo Antunes Ribeiro – década de 40 – e José Bina Fonyat, na década de 50.

Nas décadas de 1920-30 chegavam também à capital paraibana os primeiros arquitetos com idéias modernistas, dentre eles destacam-se: Pascoal Fiorilo, Olavo Freire, Clodoaldo Gouveia, Hermenegildo Di Lásccio, alguns deles formados pela Escola de Belas-Artes do Rio de Janeiro. A nova linguagem arquitetônica adotada sofria influência do modernismo europeu, em especial de Le Corbusier, e seguia os exemplos das obras realizadas no Rio de Janeiro por Lúcio Costa, Afonso Reidy, Carlos Leão, M. M. Roberto, entre outros; e em Brasília, quando a obra de Niemeyer exerceu grande influência sobre a produção moderna local.

Nos anos 50, em Recife, o carioca Acácio Gil Borsoi juntamente com o arquiteto português Delfin Amorim, provocaram uma transformação na arquitetura local. Borsoi formado no Rio de Janeiro e Amorim formado em Portugal.

Acácio Gil Borsoi nasceu no Rio de Janeiro em 1924, concluindo o curso de arquitetura em 1949, pela Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro; foi estagiário no escritório de Affonso Eduardo Reidy. Veio a Recife em 1951, contratado como professor do Curso de Arquitetura da Escola de Belas-Artes da Universidade do Recife (fundado em 1932 e oficializado em 1948). Posteriormente, curso de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. Enquanto Amorim mostra influências de Le Corbusier, Borsoi demonstra, através de seu trabalho, influências de Reidy e Niemeyer e, em segundo plano, de Lúcio Costa.

As bases para o surgimento da escola do Recife teriam sido a conjugação das idéias de Costa, adaptadas ao contexto local, principalmente através da contribuição sistemática de um educador de sólida formação cultural – Delfin Amorim. (Silva, 2001).

Nos anos 50, Borsoi projeta importantes edifícios públicos, dentre eles o Pronto Socorro do Recife (1955, atual Hospital da Restauração), o Museu de Arte Moderna (1955, não construído), sua produção se estende a outros programas modernos e ultrapassa a cidade do Recife, com projeto para o Clube Cabo Branco, em João Pessoa.

Este período que coincide com o pós-guerra europeu consolidou no Brasil a hegemonia do grupo carioca; o talento de Oscar Niemeyer influenciou esta geração de jovens arquitetos, assim como os ensinamentos do célebre arquiteto e urbanista Lúcio Costa, sobre a arquitetura tradicional e nosso passado colonial. (Amaral e Naslavski, 2003)

Figura 2. Exemplos da produção de Borsoi.
Fonte: Amaral e Silva. 2004.

PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM NATAL

O acervo natalense da arquitetura moderna, apesar de reduzido, apresenta-se de forma expressiva, pela qualidade de suas propostas. É fortemente influenciado pela escola pernambucana, através de obras de arquitetos como Delfim Amorim, Heitor Maia Neto, Didier, além de arquitetos potiguares que residiram em Recife durante sua formação.

Figura 3. Arquitetura produzida por profissionais recifenses, nos anos 1960 e 1970 (Didier, Heitor Maia Neto e outros). Fonte:Acervo dos autores. 2008.

Apesar da arquitetura produzida na cidade do Recife ter se constituído em uma das mais fortes referências para a implantação e desenvolvimento da arquitetura moderna potiguar, outras influências externas são percebidas - como a da Escola Carioca.

No cenário geral destacam-se os arquitetos potiguares Ubirajara Galvão, Daniel Hollanda e Raimundo Gomes, formados pela UFPE, representantes da escola recifense; e, João Maurício Fernandes de Miranda e Moacir Gomes, formados pela Faculdade Nacional de Arquitetura, então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro.

Figura 4. Exemplos da produção de arquitetos potiguares formados no Rio (3) e em Recife (1,2,4).
 Fonte: Acervo dos autores.2008.

O trabalho desses profissionais reveste-se de uma importância muito grande para a compreensão da evolução da arquitetura local, porém tem sido pouco estudado e divulgado. O mesmo acontece com as experiências desenvolvidas no estado, principalmente na cidade do Natal. Parte expressiva de sua produção foi destruída ou permaneceu apenas no papel, caracterizando a chamada arquitetura potencial, segundo Chupin (2003).

Projetos elaborados por arquitetos, construtores e até desenhistas dão lugar a exemplares da mais pura expressão modernista como a sede do América (1959) - projeto de Delfin Amorim, arquiteto português radicado em Recife; edifício do INSS/Ribeira – originalmente do IPASE (1954), projeto de Raphael Galvão Júnior – arquiteto carioca; sede do ABC, projeto de Agnaldo Muniz (1959) - desenhista local -, entre outros.

Figura 5: Sede do América Futebol Club. Fonte: acervo dos autores. 2008

Figura 6: Edifício do INSS/Ribeira (IPASE). Fonte: Acervo dos autores, 2008.

Figura 7. Sede do ABC Futebol Club. Fonte: www.natal.rn.gov.br

Os anos 1960 e 1970 são considerados os mais significativos; segundo Seabra de Melo (2004), são assim conceituados: década de 60 – momento de consolidação e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva modernos; década de 70 – fase do Brutalismo Potiguar e de dispersão do ideário modernista.

Da mesma forma que a linguagem da arquitetura moderna se instala, inicialmente, através das propostas de edifícios públicos, os anos 1970 vão presenciar, em Natal, um fenômeno semelhante. Surgem, entre esses, o Hospital Geral e Pronto Socorro (atual Walfredo Gurgel) (1971); o estádio Machadão 91972); a capela do campus central da UFRN (1973); e, a Catedral Metropolitana de Natal (1973).

Figura 8: Hospital Geral e Pronto Socorro (atual Walfredo Gurgel).Fonte: www.saude.rn.gov

Figura 9: estádio de futebol conhecido como Machadão.
Fonte: www.natal.rn.gov.br

Figura 10: Edifício da Companhia Energética do Rio Grande do Norte-COSERN
Fonte: www.natal.rn.gov.br

Figura 11: Capela do Campus Central da UFRN,
Fonte: Acervo dos autores 2008.

Figura 12: Catedral Metropolitana de Natal.
Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=542137>

A seguir, a título de conclusão, apresentamos alguns dos projetos concebidos pelo arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda, a fim de reforçar o convite que fizemos na introdução. De fato, o que aqui se pretendeu foi o registro breve de um processo que, infelizmente, corre o risco de ser completamente apagado da memória local, pela voracidade da especulação imobiliária. Pelo novo que ainda seduz; que é vendido como a panacéia que deverá solucionar os problemas do homem com o espaço.

Figura 13: Exemplos da produção do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda (1961/1981).
Fonte: Pereira. 2008

BIBLIOGRAFIA

ARTE EM REVISTA. Ano 2, nº 4. São Paulo: Kairós, 1980.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. S.Paulo: Perspectiva, 1981.

COSTA, Lúcio. **Lúcio costa: registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene M. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto Editores, 1982.

GRAEFF, E. **Arte e técnica na formação do arquiteto**. São Paulo: Nobel/Fundação Vilanova Artigas, 1995.

LEMONS, Carlos. **Arquitetura brasileira**. São Paulo: Melhoramentos, 1979.

LIMA, Pedro de. **Arquitetura no rio grande do norte: uma introdução**. Natal: Cooperativa Cultural Universitária, 2002.

MIRANDA, João Maurício F. de. **380 anos de história foto-gráfica da cidade de natal 1599-1979**. Natal: UFRN. Ed. Universitária, 1981.

MIRANDA, João Maurício F. **Evolução urbana de natal em 400 anos 1599-1999**. Natal: Governo do Rio Grande do Norte/Prefeitura de Natal, 1999.

NEWTON JÚNIOR, Carlos et al. **Portal da memória: Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 45 anos de federalização (1960/2005)**. Brasília, DF: Senado Federal, 2005.

NORBERG-SCHULZ, C. **Existencia, espacio y arquitectura**. New York: Rizzoli, 1975

SANTOS, Paulo. **Quatro séculos de arquitetura**. Rio de Janeiro: IAB, 1981.

SEABRA DE MELO, Alexandra Consulin. **Yes, nós temos arquitetura moderna**. Dissertação de Mestrado. PPGAU, UFRN, 2004.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.

SILVA, Geraldo Gomes da et al. **Delfim Amorim arquiteto**. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil/Departamento Pernambuco (IAB-PE), 1981.

VILANOVA ARTIGAS, João B. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas Ltda, 1981.